

(GTX - Desconhecido)

ESPIRAIS DO MEDO: O INFAMILIAR E A REGRESSÃO EM UZUMAKI

Mestrando Ismael da Silva Trindade (UFNT)¹

RESUMO

A obra *Uzumaki*, de Junji Ito, constrói uma atmosfera de medo ao utilizar a espiral como elemento central da narrativa. Este estudo investiga como a espiral, associada ao infamiliar (Uncanny) e ao terror cósmico, contribui para o horror e a regressão na obra. Com base em *Paisagens do Medo*, de Yi-Fu Tuan, e *O Infamiliar*, de Sigmund Freud, analisa-se a espiral como símbolo da involução e do colapso existencial. A metodologia consiste em análise bibliográfica e interpretação dos elementos visuais e psicológicos da obra. Os resultados iniciais indicam que a espiral evoca um ciclo de degradação e perda de identidade, intensificando a sensação de medo. *Uzumaki*, assim, exemplifica o horror do desconhecido e a inevitabilidade do caos, reforçando a fragilidade humana diante de forças incompreensíveis.

Palavras-chave: *Uzumaki*; Espiral; Infamiliar; Medo.

ABSTRACT

Junji Ito's Uzumaki constructs an atmosphere of fear by using the spiral as the central element of the narrative. This study investigates how the spiral, associated with the Uncanny and cosmic horror, contributes to horror and regression in the story. Based on Paisagens do Medo, by Yi-Fu Tuan, and O Infamiliar, by Sigmund Freud, the spiral is analyzed as a symbol of involution and existential collapse. The methodology consists of bibliographic analysis and interpretation of the visual and psychological elements in the work. Initial results indicate that the spiral evokes a cycle of degradation and loss of identity, intensifying the sense of fear. Uzumaki thus exemplifies the horror of the unknown and the inevitability of chaos, reinforcing human fragility in the face of incomprehensible forces.

Keywords: Uzumaki; Spiral; Uncanny; Fear.

A obra *Uzumaki*, do mangaká² japonês Junji Ito, constrói uma atmosfera de medo ao utilizar a espiral como elemento central da narrativa, através desta recorrente figura o autor constrói uma atmosfera onde o medo se manifesta tanto no ambiente quanto no corpo dos personagens. Este trabalho propõe-se a analisar de que maneira as espirais atuam como símbolos

¹ Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura – PPGLIT da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Graduado em Letras – Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas pela UFNT, Campus Cimba, Araguaína/TO.

² Refere-se ao autor de mangá, denominação japonesa para histórias em quadrinhos produzidas no Japão.

de involução e colapso existencial, associada ao infamiliar (Uncanny), ao horror corporal e ao terror cósmico, sendo articuladas aos conceitos de *Paisagens do Medo*, de Yi-Fu Tuan (2005), e *O Infamiliar*, de Sigmund Freud (2019).

Parte-se da seguinte questão: de que maneira o símbolo da espiral, em *Uzumaki*, constrói uma experiência estética e existencial do medo a partir do infamiliar e do colapso identitário?

Com uma abordagem qualitativa de natureza bibliográfica e interpretativa, buscou-se compreender a forma como o ambiente, a estética visual e as transformações grotescas contribuem para a construção de uma sensação constante de medo, desordem e regressão psicológica na narrativa. *Uzumaki*, assim, exemplifica o horror do desconhecido e a inevitabilidade do caos, reforçando a fragilidade humana diante de forças incompreensíveis.

Figura 1 Capa Uzumaki e os protagonistas Shuichi e Kirie

Fonte 1: ITO, 2020, p.1

A capa de *Uzumaki* antecipa visualmente a presença da espiral como força central da narrativa, as formas em espiral presentes nos cabelos dos protagonistas e no fundo da composição sugerem a onipresença deste símbolo. O uso da espiral desde a capa ilustra o conceito de infamiliar de Freud (2019), ao tornar inquietante um padrão visual normalmente associado à harmonia e ao equilíbrio.

Yi-Fu Tuan (2005), em sua obra *Paisagens do Medo*, propõe que o medo é um sentimento que se ancora tanto no espaço físico quanto no simbólico. Ele ressalta: “Sendo as forças que

produzem caos onipresentes, as tentativas humanas para controlá-las são também onipresentes” (TUAN, 2005, p.12).

Nesse contexto, o medo não se resume à percepção de ameaça imediata, mas torna-se uma lente através da qual o espaço e o tempo são reconfigurados. A cidade de Kurôzu, onde se desenvolve a trama de *Uzumaki*, torna-se uma paisagem de desespero, onde a espiral emerge como uma forma simbólica de deterioração da ordem, o caos.

Sigmund Freud, por sua vez, apresenta o conceito de infamiliar (*Unheimliche*) como aquilo que deveria permanecer oculto, mas retorna de forma distorcida, provocando inquietação: “[...] o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, há muito íntimo.” (FREUD, 2019, p.54).

A partir dessas contribuições, pode-se compreender como a espiral, um símbolo presente na natureza, na matemática e na arte, se transforma, em *Uzumaki*, em uma figura de obsessão, desintegração e regressão.

Publicado originalmente entre 1998 e 1999 na revista *Big Comic Spirits*, *Uzumaki* narra os eventos sobrenaturais na cidade fictícia de Kurôzu (literalmente, “Redemoinho Preto”) já apresenta, nas primeiras páginas, elementos visuais que remetem às espirais e ao movimento ondulado, perceptíveis na ambientação do céu, do sol e das nuvens.

Figura 2: Kirie e a paisagem espiralada

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte 2: ITO, 2020, p.10

A imagem acima remete a paisagem por onde Kirie caminha, que já apresenta elementos em espiral, como plantas e nuvens, o que introduz de forma sutil a presença do caos. Essa espacialização do medo é coerente com a ideia de Tuan (2005), segundo a qual o medo se ancora tanto no espaço simbólico quanto no físico. Desde o início, Kurôzu revela-se uma paisagem do medo. Em seguida, há uma transição de cena que posiciona a protagonista, Kirie, à frente da composição, caminhando em direção à cidade. Além disso temos uma outra visão dos fenômenos relacionado às espirais, Shuichi Saito, um dos protagonistas, é o primeiro a perceber a ameaça oculta que se manifesta nas espirais, principalmente por ele contrastar a realidade com a cidade vizinha, acredita ele que Kurôzu está marcada pela maldição das espirais. Como destaca Becker:

É essa obra, principalmente, que reflete a influência de H.P Lovecraft em Ito. Nela, o desenhista alia o cósmico e o apocalíptico, refletindo a filosofia literária lovecraftiana do horror cósmico. [...] Os dois jovens que nos conduzem em meio à trama enfrentam uma jornada rumo ao desconhecido, buscando entender o que é essa onda de espiral, de onde vem e qual o destino dos habitantes da cidade. (BECKER, 2023, p.14).

Ao longo da narrativa, o horror vai se materializando na degradação física e psicológica dos personagens. O próprio ambiente sofre mutações, reforçando o conceito de Tuan (2005) sobre o medo incorporado ao espaço. A cidade se transforma em um organismo hostil, uma verdadeira paisagem do medo.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 3: Pai de Shuichi e o horror corporal por meio da espiral

Fonte 3: ITO, 2020, p.38

A transformação do pai de Shuichi em uma figura grotesca, consumida pela espiral, decorrente de sua obsessão pelo símbolo, é um exemplo do horror corporal descrito por Araújo (2022). A deformação do corpo humano simboliza a perda da individualidade, alinhando-se à noção de regressão existencial. A espiral aqui atua como agente de dissolução do eu, não humano.

A estética perturbadora do mangá Uzumaki, marcada por deformações corporais, fumaça em espiral e construções arquitetônicas retorcidas, colabora para a sensação constante de pavor. O horror corporal, definido por Araújo (2022, p.28) como “um subgênero que mostra a deformação humana/biológica por elementos físicos, como desmembramento, mutilações, deformações, doenças, e desfigurações do corpo.”, encontra em *Uzumaki* um de seus exemplos mais expressivos. As metamorfoses grotescas e a obsessão pelas espirais simbolizam a perda de identidade e o colapso existencial. Como destaca Tuan:

O que é o medo? É um sentimento complexo, no qual se distinguem claramente dois componentes: sinal de alarme e ansiedade. O sinal de alarme é detonado por um evento inesperado e impeditivo no meio ambiente, e a resposta instintiva do animal é enfrentar ou fugir. Por outro lado, a ansiedade é uma sensação difusa de medo e pressupõe uma habilidade de antecipação. [...] A ansiedade é um pressentimento de perigo quando nada existe nas proximidades que justifique o medo. A necessidade de agir é refreada pela ausência de qualquer ameaça. (TUAN, 2005, p.10).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Além disso, a narrativa evidencia o conceito freudiano de infamiliar. A cidade e os personagens se tornam simultaneamente conhecidos e estranhos. Kirie presencia a degradação gradual de seus amigos e familiares, sem nunca compreender totalmente a origem do fenômeno, e nós, leitores, somos convidados a experimentar essas eventuais mudanças narrativas por meio dos jogos narrativos e próprios do quadrinho. Essa atmosfera de estranhamento progressivo é fundamental para a imersão no horror. Ito (2024), fala sobre seu processo criativo de *Uzumaki*, ele afirma:

A história estava em formato omnibus, com algo relacionado a espirais em cada capítulo. [...] Mas quando chegou a hora de selecionar essas espirais, não consegui encontrar nada que realmente falasse comigo. Então pedi ao meu editor que me enviasse qualquer coisa sobre espirais que ele pudesse encontrar (ITO, 2024, pp.268-270, tradução nossa)³.

Observa-se uma relação dual das personagens com as espirais, ora marcada pela obsessão, ora pelo pavor. Esse contraste é especialmente evidente na dinâmica entre os pais de Shuichi: enquanto o pai manifesta uma obsessão crescente pelas espirais, a mãe revela um temor profundo em relação a elas.

Figura 4: Pais de Shuichi: Mãe x Pai

Fonte 4: ITO, 2020, p.63

O contraste entre a obsessão do pai e o pavor da mãe em relação às espirais evidencia a

³ The story was in an omnibus format, with something related to spirals in every chapter (black holes, typhoons, curly hair, snail shells, etc.). But when it came down to actually selecting these spirals, I couldn't find anything that really spoke to me. So before serialization began, I got my editor to send me anything about spirals that he could find.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

dualidade emocional proposta por Freud (2019) no conceito de infamiliar. O que para um representa fascínio, para o outro se torna fonte de desespero, reforçando a espiral como elemento ambíguo e perturbador, o medo se configura como uma experiência universal e, por vezes, de natureza cósmica. A espiral, enquanto símbolo de involução e colapso, rompe com o conceito de progresso linear, inserindo os personagens e o ambiente em um ciclo de repetição e degradação.

Figura 5: Azami se transformando em espiral

Fonte 5: ITO, 2020, p.104

A imagem da personagem Azami sendo absorvida pela espiral expressa visualmente a fusão entre corpo e símbolo, que neste contexto é fruto do encantamento e da obsessão amorosa. Kirie vê sua amiga corrompida, principalmente depois de Shuichi rejeitar o “amor” de Azami. Esse processo representa a regressão extrema, onde a individualidade é anulada. A transformação remete ao retorno do reprimido freudiano, no qual o familiar reaparece de forma distorcida e ameaçadora.

Sob a ótica de Yi-Fu Tuan (2005), a cidade de Kurôzu transforma-se em uma paisagem do medo, onde a desordem prevalece e a normalidade se dissolve. Ao mesmo tempo, o conceito de *Das Unheimliche*, de Freud (2019), manifesta-se na inversão do familiar em algo ameaçador e estranho, intensificando a sensação de vulnerabilidade.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

A obra evidencia a fragilidade humana diante de forças incompreensíveis, sejam elas naturais, sobrenaturais ou psicológicas. Por meio da construção estética perturbadora e da exploração simbólica das espirais, Ito convida o leitor a confrontar o medo não apenas como emoção, mas como experiência existencial.

Figura 6: Lago Libélula e a cidade Kurôzu em construção

Fonte 6: ITO, 2020, p.530

A visão da cidade de Kurôzu em estado avançado de espiralização reforça sua configuração como uma paisagem do medo, nos termos de Tuan (2005). O espaço urbano, antes símbolo de ordem e racionalidade, converte-se em organismo hostil e desordenado, dominado pelo caos simbólico da espiral. Toda a trama tem girado em torno da transformação da cidade e de uma progressão alarmante da Espiral e do verdadeiro caos.

Em Uzumaki, a espiral não apenas representa o caos: ela é a forma que o caos assume ao se infiltrar silenciosamente no cotidiano. Conforme Yi-Fu Tuan (2005), "toda construção humana – mental ou material – é um componente na paisagem do medo, porque existe para controlar o caos" (p.12). As espirais, no entanto, subvertem essa função. Elas irrompem em construções, corpos e mentes como vetores de desorganização, corroendo o que deveria oferecer proteção.

A estrutura da espiral também implica um tempo que não avança. Como forma, ela aponta para o centro e para o infinito ao mesmo tempo — sugerindo tanto regressão quanto repetição. Em consonância com isso, Tuan observa que “a própria vida é crescimento e deterioração: é mudança,

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

senão não é vida.” (TUAN, 2005, p.18).

Figura 7: Casas de Kurôzu tomadas pela espiral

Fonte 7: ITO, 2020, p.563

A imagem das construções dominadas por espirais mostra como o símbolo se infiltra na arquitetura e destrói as bases da estabilidade social. A espiral, ao mesmo tempo que aponta para o centro, também implica repetição, sugerindo um tempo que não avança — apenas retorna. Essa ideia se conecta à leitura de Tuan (2005) sobre o tempo como deterioração e à proposta freudiana de uma ameaça que retorna ciclicamente.

Freud (2019) define o infamiliar como "uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, há muito íntimo" (p.54). A espiral, presente na natureza, na arte e na matemática, é esse velho conhecido. Sua onipresença no mundo real intensifica a sensação de inquietação quando ela se torna símbolo de ameaça. Assim como o infamiliar, ela carrega uma memória arcaica que ressurge, transfigurada, para assombrar. Vale frisar que este estudo pode ser expandido em análises comparativas com outras obras de horror oriental, bem como no aprofundamento da relação entre estética gráfica e experiência sensorial do medo. Afinal, a espiral pode revelar paisagens tanto do mundo conhecido quanto do desconhecido.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, João Fabrício Oliveira Batista de. *O Horror e o Medo por Junji Ito: Apresentando*

Uzumaki. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2022.

BECKER, Morgana dos Santos. *Figurações de monstruosidade em Tomie, de Junji Ito*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Letras, 2023.

FREUD, Sigmund. *O infamiliar / Das Unheimliche; seguido de O Homem da Areia / E. T. A. Hoffmann* ; tradução Ernani Chaves, Pedro Heliodoro Tavares [O Homem da Areia ; tradução Romero Freitas]. 1.ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

ITO, Junji. *Uzumaki*. 3° ed. São Paulo: Devir, 2020.

ITO, Junji. *Uncanny: The Origins of Fear*. VIZ Media LLC, 2024.

SALVIANO, Luiz Felipe. *As múltiplas faces do horror: o gótico e a weird fiction em Junji Ito*. São Paulo: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2023.

TUAN, Yi-Fu. *Paisagens do medo*. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

Como citar este texto:

TRINDADE, Ismael S. Espiras do Medo: o infamiliar e a regressão em Uzumaki. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e*

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Seminário de Artes Digitais 2025. Belo Horizonte:
Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.